

Qualis A3 ISSN: 2178-2008

ARTIGO

Listas de conteúdos disponíveis em [DOAJ](#)

Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros

A Teoria Política de Montesquieu: as Visões da História e o Estado de Natureza

Montesquieu's Political Theory: the Visions of History and the State of Nature

DOI: 10.5281/zenodo.17398555

Recebido: 16/07/2025 | Aceito: 15/10/2025 | Publicado on-line: 20/10/2025

Gustavo Javier Castro¹

<https://orcid.org/0000-0002-7639-0514>

<http://lattes.cnpq.br/1091127369557989>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: gustavo@institutoprocessus.com.br

Alejandro Gabriel Olivieri²

<https://orcid.org/0000-0003-1068-8614>

<http://lattes.cnpq.br/1921746316087755>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: aleoli61@gmail.com

Lourivânia de Lacerda Castro³

<https://orcid.org/0000-0002-1331-563X>

<http://lattes.cnpq.br/2753561242350807>

Centro Universitário Processus, UniProcessus, DF, Brasil

E-mail: lourivania.lacerda@institutoprocessus.com.br

Resumo

Este artigo apresenta questões centrais do pensamento de Charles-Louis de Secondat, Barão de Montesquieu, situando-o como divisor de águas na teoria política. Antes de abordar suas contribuições conceituais -como a multiplicidade das leis, a distinção entre leis escritas e consuetudinárias, a separação dos poderes e o conceito de virtude cívica-, discutimos diferentes visões da história (progresso, ciclos/espiral, críticas pós-modernas) e sintetizamos interpretações do “estado de natureza” em Hobbes, Vico, Rousseau e Marx. Concluimos com uma comparação entre a distinção montesquieusiana de “natureza” e “princípio” dos governos e a abordagem clássica de Platão, além de um apanhado sobre liberdade política, governo moderado e freios e contrapesos.

Palavras-chave: Montesquieu; história; estado de natureza; leis; separação de poderes; virtude cívica.

¹ Possui graduação em Filosofia - Pontifícia Universidad Católica de Valparaiso (1987), mestrado em Ciência Política pela Pontifícia Universidad Católica de Chile (1991), mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (1993) e doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília (2008).

² Doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília ? UnB (2009), Mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina ? UFSC (1995), Bacharel em Filosofia pela Universidade de Buenos Aires ? UBA (1985).

³ Mestre em Direito- LL.M.EUR European Legal Practice/ Joint Degree pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa (2009), especialista em Direito Público pelas Faculdades Integradas do Planalto Central (2011) e Direito Previdenciário pelo Instituto Nacional de Ensino Superior e Pesquisa (2016). Advogada e professora das disciplinas Direito Administrativo e Introdução ao Estudo do Direito.

Abstract

This article presents central issues of the thought of Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu, situating him as a watershed in political theory. Before addressing his contributions — such as the multiplicity of laws, the distinction between written and customary laws, the separation of powers, and the concept of civic virtue — we discuss different views of history (progress, cycles/spiral, postmodern critiques) and synthesize interpretations of the “state of nature” in Hobbes, Vico, Rousseau, and Marx. We conclude with a comparison between Montesquieu’s distinction of the “nature” and “principle” of governments and the classical approach of Plato, as well as an overview of political liberty, moderate government, and checks and balances.

Keywords: *Montesquieu; history; state of nature; laws; separation of powers; civic virtue.*

1. Introdução

Neste artigo apresentamos algumas questões fundamentais do pensamento de Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu. Na nossa perspectiva, ele representa um verdadeiro divisor de águas no campo da *história das ideias política*. Entretanto, antes de abordar diretamente sua obra, consideramos importante refletir sobre duas questões essenciais:

1. As diferentes visões da história.
2. Uma breve síntese sobre o conceito de “estado de natureza” e como diferentes pensadores modernos o interpretaram.

Sempre insistimos na importância de conhecer as biografias e os diversos contextos histórico-sociais dos pensadores analisados. Isso porque o pensamento e a reflexão -especialmente aqueles voltados à realidade social e política- nascem e se desenvolvem dentro de um contexto específico. Esse contexto envolve tanto a realidade sociocultural em que o autor viveu quanto o período histórico em que formulou suas ideias. Do nosso ponto de vista, existe, na história do pensamento ocidental, uma linha ou orientação geral, que não necessariamente representa progresso, como veremos adiante.⁴

2. Diferentes Visões da História

2.1. A História como Progresso.

A concepção de “história” não é única. Na figura abaixo, vemos representada graficamente a ideia contemporânea de história como *progresso*, uma noção relativamente recente, surgida no século XVIII no contexto europeu, em paralelo à Revolução Industrial e ao desenvolvimento do capitalismo. Nessa perspectiva, cada novo momento histórico implica necessariamente um avanço ou aperfeiçoamento da sociedade humana. Essa visão tem relação direta com a revolução científica iniciada no final do século XVI e início do século XVII, primeiramente com Galileu Galilei e, depois, com Isaac Newton. A ciência moderna substituiu a metodologia especulativa herdada dos gregos e consolidada por Santo Tomás de Aquino no pensamento aristotélico. Até então, o método lógico-dedutivo era considerado o caminho seguro para alcançar a verdade.

⁴ Nosso estudo foca exclusivamente no desenvolvimento da organização social humana dentro do contexto civilizatório *ocidental*, incluindo o surgimento e a evolução do Estado. Assim, não abordaremos civilizações orientais ou outras tradições culturais fora deste recorte.

A partir de Galileu, porém, o conhecimento passou a se fundamentar na experiência empírica, as “sensatas experiências”, como ele as denominava. Isso levou à queda de diversas “verdades” aristotélicas, como a ideia de que a Terra era o centro do universo ou de que os corpos caíam por seu próprio peso. A teoria da gravidade, elaborada por Newton no final do século XVII e início do século XVIII, substituiu definitivamente a física aristotélica.

Esse rompimento teve implicações profundas: a Igreja Católica, que havia adotado o tomismo aristotélico como filosofia oficial, viu seu monopólio intelectual questionado. Posteriormente, o avanço científico fomentou o desenvolvimento tecnológico, que, por sua vez, impulsionou a Revolução Industrial e consolidou o capitalismo. Nesse contexto, tornou-se compreensível a concepção moderna de história como progresso.

2.2. Contrapontos à Visão de Progresso

A concepção contemporânea de história contrasta fortemente com a visão cíclica predominante no mundo grego antigo, segundo a qual a história se repete em *ciclos*. Essa perspectiva é visível na teoria clássica das formas de governo. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024b e 2024d) Outro pensador relevante é o italiano Giambattista Vico, contemporâneo de Montesquieu. Vico rejeitava a ideia de um ciclo repetitivo perfeito: mesmo havendo retrocessos, nunca se retorna exatamente ao ponto inicial. Assim, a história avançaria em um movimento semelhante a uma *espiral*. No século XIX, Karl Marx desenvolveu a concepção materialista e dialética da história, segundo a qual o avanço histórico ocorre por meio do *conflito permanente entre forças opostas*, em um processo de tese, antítese e síntese. Marx se inspirou no pensamento dialético do filósofo alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que, por sua vez, retomou a filosofia de Heráclito, no século VI a.C., para formular seu sistema. A representação em espiral ilustra a ideia de que a história não se compõe apenas de avanços contínuos, mas de avanços mediados por conflitos.

2.3. Críticas Pós-modernas

O pensamento pós-moderno questiona todas essas narrativas como visões etnocêntricas e eurocêntricas, elaboradas a partir de um contexto cultural específico, geralmente vinculado a relações de poder.

Nessa perspectiva, não existem avanços ou retrocessos *universais*, mas *múltiplas histórias*, cada qual moldada pelos valores e formas de organização de cada povo, em diferentes culturas. Assim, a história ocidental não é necessariamente superior ou mais “evoluída” que outras tradições, como a dos povos indígenas ou outras cultural não ocidentais. Não há critérios objetivos para compará-las.

2.4. A História como construção

Acreditamos que a história é um processo complexo. Em algumas áreas, como a tecnológica, há avanços inegáveis. Contudo, no que diz respeito à natureza humana, -justiça, bondade, violência- é difícil afirmar que hoje somos mais “aperfeiçoados” que os antigos. A história é uma construção frágil, semelhante a caminhar sobre uma corda bamba: pode ruir a qualquer momento. Por isso, é fundamental preservar e reconstruir constantemente os princípios, valores e ideias civilizatórias que nos trouxeram até aqui.

Estudar e relembrar os grandes pensadores do passado é parte essencial desse esforço. E é nesse contexto que Montesquieu, autor que analisamos aqui, se destaca como um marco na história do pensamento político, sobretudo no que diz respeito a sua *teoria política*.

3. O “Estado de Natureza”: síntese das concepções de Hobbes, Locke, Vico, Rousseau e Marx

Nesta parte da exposição, apresentamos um breve resumo sobre o conceito de *estado de natureza*, relacionando diferentes interpretações desenvolvidas por autores que analisaram esse conceito na teoria política moderna. Retomaremos Hobbes, já abordado em artigos anteriores a partir do capítulo XIII do *Leviatã*, (Castro, Olivieri e Lacerda, 2025d) e Marx. Acrescentamos, a título de outras perspectivas, as contribuições de Giambattista Vico e Jean-Jacques Rousseau.

De forma geral, o *estado de natureza* pode ser definido como a situação em que os seres humanos vivem sem a presença do Estado e de tudo o que ele representa: ausência de poder coercitivo (poder de polícia), de sistema judiciário e de leis. Ao analisarmos esse conceito, podemos estabelecer dois eixos de distinção:

1. Avaliação de valor: para alguns pensadores, o estado de natureza é uma condição positiva; para outros, é negativa.

2. Interpretação temporal: para alguns, trata-se de um estágio histórico real, ocorrido em um passado remoto e definitivamente superado; para outros, é uma situação hipotética, que pode ter ocorrido no passado, ocorrer no presente e vir a ocorrer no futuro, dependendo da ausência do Estado.

3.1. Thomas Hobbes

Hobbes caracteriza o estado de natureza como uma condição essencialmente negativa, a ponto de considerar quase impossível a própria existência de sociedade nesse contexto. Sem um poder central que organize a vida humana, haveria um estado de guerra de todos contra todos.

Para Hobbes, o estado de natureza é uma hipótese teórica, mas que pode ocorrer em diferentes momentos históricos. Ele menciona exemplos contemporâneos

ao seu tempo, ainda que de forma etnocêntrica e eurocêntrica, ao se referir a povos indígenas das Américas. Enxerga, ainda, a possibilidade de seu retorno no futuro, algo que ele associava aos riscos colocados pelas guerras religiosas e pela Revolução Inglesa. (Castro, Olivieri e Lacerda, 2025c)

3.2. Giambattista Vico

Vico também considera o estado de natureza negativo, mas de maneira ainda mais radical que Hobbes. Para ele, nessa condição, o ser humano encontra-se em um estado bestial, inferior até os animais, que, segundo observa, possuem algum grau de sociabilidade.

Em sua descrição dramática, Vico afirma que, nesse estágio, mães abandonavam seus filhos famintos no meio das fezes. Enxerga o estado de natureza como uma etapa ocorrida no início da espécie humana, já superada.

3.3. Jean-Jacques Rousseau

Rousseau apresenta uma visão oposta à de Hobbes e Vico, descrevendo o estado de natureza como um período positivo. Nele, os homens viveriam de forma comunitária, com alta sociabilidade, em harmonia e sem propriedade privada. Quando existisse propriedade, ela seria coletiva.

Para Rousseau, os problemas surgem justamente com a transição para a vida em sociedade organizada pelo Estado, pois este permite o estabelecimento da propriedade privada e, conseqüentemente, das desigualdades. O estado de natureza, para ele, foi um momento histórico real, ocorrido no passado.

3.4. Karl Marx

Marx, inspirado por Rousseau, também enxerga o estado de natureza de forma positiva. No livro *A origem da família, da propriedade privada e do Estado*, escrito com Friedrich Engels, descreve as primeiras sociedades como coletivas, sem propriedade privada e livres de relações de dominação política.

A principal diferença entre Marx e Rousseau está na interpretação temporal: para Marx, o estado de natureza não é apenas um momento passado e irrepitível, mas uma possibilidade futura. No modelo marxista, a última etapa da história -o comunismo- corresponderia, de certa forma, a um retorno ao estado de natureza: uma sociedade sem Estado, sem dominação e com liberdade plena.

Nesse sentido, Marx é frequentemente mal interpretado. Longe de defender a manutenção de um Estado forte e centralizado, sua proposta final é o desmantelamento do Estado. A “ditadura do proletariado” não seria senão uma fase transitória, na qual a classe trabalhadora -que possui apenas sua força de trabalho- tomaria o poder para, em seguida, abolir o próprio Estado. Assim, para Marx, o estado de natureza é também uma hipótese projetada para o futuro: ele voltará a existir quando se eliminar a estrutura estatal.

3.5. A visão de Montesquieu sobre o estado de natureza

Montesquieu trata do tema principalmente no Livro I de *O Espírito das Leis* (Montesquieu, 2023). Ele não parte de uma concepção dramática ou conflituosa como Hobbes, nem de uma exaltação idealizada como Rousseau. Para ele, o estado de natureza é marcado por:

- **Timidez/medo natural:** o homem isolado sente fraqueza e vulnerabilidade diante da natureza, o que o leva a evitar o confronto.

- **Busca de segurança:** em vez de guerra de todos contra todos, há uma tendência a se afastar do perigo.
- **Sociabilidade gradual:** os homens, aos poucos e superando a timidez, se aproximam e estabelecem relações sociais.

Portanto, a visão de Montesquieu não é negativa como em Hobbes, nem idealizada como em Rousseau. É uma visão moderada, que vê no homem natural *uma inclinação à autopreservação*, marcada pela *prudência* e pelo *medo*, mais do que pela violência ou pela bondade originária.

3.5.1. O estado de natureza: fato histórico ou hipótese?

Montesquieu não trata o estado de natureza como um fato histórico real. Para ele, é um *modelo hipotético*, uma forma de raciocínio filosófico para compreender as primeiras inclinações humanas antes da vida em sociedade.

Diferencia-se, nesse ponto, tanto de Vico (que concebia um processo histórico real de evolução das formas sociais) quanto de Hobbes e Rousseau (que também não viam o estado de natureza como histórico, mas usavam a hipótese de modo mais radical para justificar o contrato social). Assim, em Montesquieu, o estado de natureza é um *ponto de partida teórico*, não um estágio efetivo da história.

3.5.2. As características específicas da abordagem de Montesquieu

O estado de natureza é caracterizado por quatro “leis naturais”:

- Busca de paz** (decorrente da timidez);
- Busca de alimento;**
- Busca de companhia** (para reprodução e vida social);
- Busca de viver em sociedade.**

O foco não é justificar um pacto fundador, mas *explicar a variedade das leis e instituições humanas* que derivam dessas inclinações iniciais e se adaptam aos climas, costumes e circunstâncias específicas. Para melhor visualizar as diferenças entre os autores, a tabela apresenta de forma comparativa como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Vico e Marx compreenderam o estado de natureza e suas consequências político-sociais.

Autor	Visão do homem natural	Características do estado de natureza	Status (histórico ou hipotético)	Consequência / saída
Hobbes	Egoísta, movido pelo medo e desejo de poder.	“Guerra de todos contra todos”; vida “solitária, pobre, sórdida, brutal e curta”.	Hipotético (modelo lógico).	Contrato social → soberano absoluto (<i>Leviatã</i>).
Locke	Racional, portador de direitos naturais (vida, liberdade, propriedade).	Paz relativa e igualdade, mas insegura sem juiz comum.	Hipotético.	Contrato social → governo limitado para proteger direitos.
Rousseau	Bom por natureza, compassivo (<i>amour de soi</i>).	Inocência e liberdade; desigualdade surge com a propriedade privada.	Hipotético (com conjectura histórico-evolutiva).	Contrato social → liberdade garantida pela vontade geral.
Montesquieu	Tímido, frágil, prudente; inclinado à paz.	Isolamento inicial; quatro leis naturais: autopreservação, alimento, atração sexual, sociabilidade.	Hipotético (modelo teórico).	Vida social surge gradualmente; leis variam conforme clima e costumes.
Vico	Homem rude, dominado pela fantasia e pelo medo da natureza.	Primeiros homens criam mitos, religiões e	Histórico (não hipotético).	Desenvolvimento das nações em “cursos e recursos”: eras dos deuses, heróis e homens.

Autor	Visão do homem natural	Características do estado de natureza	Status (histórico ou hipotético)	Consequência / saída
		instituições em processo histórico real.		
Marx	O homem é social, definido pelas relações de produção.	Visão positiva do Estado de natureza (a sua concepção da sociedade antes do surgimento do estado)	Rejeita a noção; ponto inicial é a vida material.	História explicada pela evolução dos modos de produção: comunismo primitivo → escravidão → feudalismo → capitalismo → socialismo.

A análise desses autores demonstra que o conceito de estado de natureza pode assumir interpretações opostas: de condição caótica e inviável, a ideal de convivência humana livre e igualitária. Também pode ser visto como um estágio histórico superado ou como uma possibilidade futura.

4. Montesquieu: Vida, Contexto Histórico e Ideias Fundamentais

Nesta parte do artigo vamos analisar as ideias deste importante pensador da teoria política moderna: Charles de Montesquieu. Nascido em 1689, já no final do século XVII, e falecido em 1755, apenas alguns anos antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ocorreu em 1789, sendo o 14 de julho a data comemorada como marco simbólico do evento. Contudo, a Revolução não surgiu de forma repentina. Trata-se de um processo que se iniciou muito antes, pelo menos desde meados do século XVII, na Inglaterra, com o início da queda do absolutismo, e a chamada Revolução Gloriosa.⁵

O interessante é que Montesquieu era, de fato, um aristocrata, mas também um pensador iluminista. Lembremos que estamos na primeira metade do século XVIII, o chamado *Século das Luzes*. Ele foi um crítico severo e irônico da monarquia absolutista e do clero católico. Contudo, apesar de suas críticas, defendia que a melhor forma de governo era a *monarquia*, desde que não fosse absoluta. Inspirou-se na experiência inglesa -que ele conheceu pessoalmente- e na substituição da monarquia absoluta por uma monarquia constitucional, após a Revolução Inglesa de 1688.

Em 1714, Montesquieu ingressou no tribunal de Bordeaux, que presidiu de 1716 a 1726, atuando como juiz e jurista. Realizou longas viagens pela Europa e, entre 1729 e 1731, esteve na Inglaterra. Entre suas obras mais importantes estão: *Cartas Persas*, *Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua decadência* e, sobretudo, sua obra-prima publicada em 1748: *O Espírito das Leis*.

Apesar de criticar toda forma de despotismo, Montesquieu não defendia que o povo assumisse diretamente o poder. Era monarquista, mas favorável à monarquia *constitucional ou parlamentar*.

4.1. A Multiplicidade das Leis

Uma das ideias mais inovadoras de Montesquieu é a noção de que a *multiplicidade das leis* tem uma razão. Ao viajar e observar diferentes países, ele percebeu que, para questões semelhantes, existiam leis muito distintas dependendo do local. Isso não era fruto do acaso: havia causas específicas para essa diversidade,

⁵ Nos livros de História, a Revolução Francesa é apresentada como o momento final da derrocada do absolutismo, um marco simbólico por excelência. Foi quando o povo de Paris se revoltou, atacou e destruiu a Bastilha, libertando os prisioneiros ali mantidos.

que podiam ser estudadas com o mesmo rigor aplicado pelas ciências naturais, utilizando um espírito de observação metódico.

Montesquieu é considerado precursor das ciências sociais, muito antes de surgirem, no século XIX, pensadores como Auguste Comte, Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Foi um dos primeiros a afirmar que os *fenômenos sociais* poderiam ser estudados de forma *científica*, com base em *observação rigorosa e sistemática*.

4.2. Leis Escritas e Não Escritas

Outra contribuição fundamental de Montesquieu é a distinção entre leis *escritas* (direito positivo) e leis *não escritas* (direito consuetudinário, baseado nos costumes). Para ele, *nenhuma lei -escrita ou não- é fruto do capricho ou do arbítrio de quem legisla*. Pelo contrário, as leis decorrem da *realidade social e da história concreta de um povo*.

Essa visão rompe com a tradição da filosofia política clássica, que colocava a lei como elemento formador da sociedade. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2023 e 2024a) Montesquieu inverte essa lógica: as leis são produto do contexto histórico e social, e não algo que possa ser arbitrariamente imposto. Por isso, uma constituição ou lei não pode ser aplicada indiscriminadamente a qualquer sociedade: ela precisa nascer das condições específicas daquele povo.

A partir dessa perspectiva, Montesquieu chega a uma afirmação surpreendente para a época: *não existem leis absolutamente justas ou injustas*. Existem, sim, leis mais ou menos adequadas a um povo, a um tempo e a um lugar. Uma lei será eficaz na medida em que se adapte ao contexto em que surge.⁶

4.3. O Espírito das Leis

Montesquieu procura estabelecer a relação entre as leis e o *espírito* das sociedades. Por “espírito das leis”, entende-se o conjunto de fatores -naturais, sociais, econômicos e culturais- que influenciam e moldam o conteúdo jurídico de uma nação. A partir dessa compreensão, as leis deixam de ser vistas como normas abstratas e passam a ser entendidas como produtos de um contexto específico. (Bobbio, 1997)

5. O Objetivo geral da obra de Montesquieu

Assim como Vico, Montesquieu investiga se existem leis gerais que regem a formação e o desenvolvimento da sociedade humana em geral e de sociedades específicas em particular. Para ele, tais leis existem, o que torna possível compreender e, até certo ponto, prever o comportamento social, com a mesma rigorosidade das ciências naturais.

O método de Montesquieu difere do histórico de Vico. Em vez de se concentrar nos Estados europeus e na história clássica, Montesquieu adota uma *abordagem geográfica*, analisando também *Estados extra-europeus*, sendo o conceito de “despotismo” um exemplo central. É o primeiro pensador a buscar uma *teoria geral da sociedade*, razão pela qual é considerado “precursor” da sociologia, um século antes de seu surgimento formal. (Wollin, 1986)

⁶ Um exemplo contemporâneo dessa reflexão pode ser a Constituição Federal de 1988, elaborada logo após o fim da ditadura militar no Brasil (1964–1985). Considerada uma das constituições mais progressistas e detalhadas do mundo, ainda hoje há dispositivos nela previstos que não foram regulamentados ou efetivados. Isso levanta a questão: até que ponto a sociedade brasileira estava, à época, preparada para uma constituição tão avançada?

5.1. O Conceito de lei

No sentido mais amplo, para Montesquieu as leis são *relações necessárias que derivam da natureza das coisas*. Todos os seres -divindade, mundo material, inteligências superiores, animais e humanos- têm suas próprias leis. A realidade é uma ordem (*cosmos*, em grego), e essa ordem existe tanto no mundo natural quanto no humano.⁷

Segundo Montesquieu, o mundo da inteligência (humano) está longe de ser tão bem governado quanto o mundo físico, pois o homem, dotado de liberdade, pode desobedecer tanto às leis naturais quanto às positivas. Essa liberdade implica capacidade de decisão -inclusive contra os próprios instintos-, tornando a ordem social mais instável do que a ordem natural.

5.2. Distinção entre a Natureza e os Princípios dos Governos: Comparação entre Platão e Montesquieu

A *natureza do governo* diz respeito à sua estrutura essencial, isto é, à forma que o define e o caracteriza enquanto regime político. É a natureza que determina o que o governo é. O *princípio do governo*, por sua vez, refere-se à força motriz que o faz agir, ao elemento que o impulsiona e sustenta seu funcionamento. Em outras palavras, a natureza estabelece a identidade da forma de governo, enquanto o princípio lhe confere movimento e vitalidade.

Platão, na *República* e nas *Leis*, concebe os regimes políticos com base em uma hierarquia moral e na noção de justiça como fundamento último da vida em comunidade. Para ele, o que sustenta um governo é a conformidade com a virtude e com a ordem justa, sendo a degradação moral a causa da corrupção e da mudança das formas de governo.

Na visão platônica, a Atenas democrática do século V a.C., antes da Guerra do Peloponeso, representaria um governo próximo ao ideal, sustentado pela virtude cívica e pelo compromisso com a vida pública. Já a decadência dessa democracia, marcada por corrupção, demagogia e interesses privados sobrepondo-se ao bem comum, seria a demonstração da degradação moral que leva à transformação do regime, exatamente como Platão descreve na transição da democracia para a tirania. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024b)

Montesquieu, ao diferenciar natureza e princípio, enfatiza que cada tipo de governo possui um motor específico:

- Na **república**, o princípio é a virtude cívica;
- Na **monarquia**, é a honra;
- No **despotismo**, é o medo.

Para ele, a natureza da república requer a participação ativa e igualitária dos cidadãos, sustentada por um espírito de virtude pública; a monarquia, embora governada por um rei, funciona a partir da competição por prestígio e reconhecimento; já o despotismo sobrevive pelo temor imposto pelo governante.

A República Romana (séculos III-I a.C.) é exemplo de regime republicano sustentado pela virtude cívica, especialmente nos períodos de crise militar, quando os cidadãos defendiam o interesse coletivo acima de ambições pessoais. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024e) A Monarquia Francesa do Antigo Regime, com sua rígida etiqueta de corte em Versalhes, ilustra como a honra e o prestígio moldavam a vida política, mantendo a lealdade da nobreza ao rei. O Império Persa sob Xerxes exemplifica o

⁷ Exemplo sociológico: se A = pobreza e B = criminalidade, e for possível estabelecer que o aumento de A leva necessariamente ao aumento de B, temos uma lei social.

despotismo, no qual o medo da autoridade central e das punições severas mantinha a obediência dos súditos.

A distinção entre natureza e princípio, presente em Montesquieu, fornece um instrumental analítico que complementa e amplia a visão platônica. Se, para Platão, a virtude é elemento central e universal, para Montesquieu o princípio que sustenta um governo depende de sua própria natureza. Com a adição de exemplos históricos, percebe-se que Platão interpreta a política com base em um *ideal moral absoluto*, enquanto Montesquieu oferece uma *tipologia flexível, sensível às características internas de cada regime*. Essa diferença de abordagem é essencial para o estudo comparativo das teorias políticas e para a compreensão das razões que explicam tanto a estabilidade quanto a decadência das formas de governo. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2023)

6. O conceito de virtude cívica

No absolutismo, a razão pela qual os súditos obedeciam ao monarca fundava-se na teoria divina da origem do Estado: se o governante, se o monarca está no poder, é porque essa é a vontade de Deus. Por que seria a vontade de Deus? Porque Deus é todo-poderoso e todo poder emana d'Ele. Assim, se alguém detém poder, isso implica necessariamente na vontade divina. Portanto, ir contra o monarca ou não obedecer às suas leis significava, na verdade, ir contra a vontade de Deus. Eu, como súdito, não posso fazer isso. Essa era a base que mantinha a unidade do Estado no modelo absolutista: uma causa de natureza religiosa e transcendente ao mundo dos seres humano.

Quando o Estado absolutista começa a declinar, surge a questão de como manter a unidade do Estado, se Deus já não é mais a referência direta de autoridade? E aí aparece, magistralmente, o conceito de *virtude cívica*, que, posteriormente, evolui para um conceito ainda muito presente contemporaneamente -o de *nação e identidade nacional-*, derivado, no nosso entendimento, dessa ideia de virtude cívica formulada por Montesquieu. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2025 a e b)

Montesquieu define a virtude cívica como *o amor às leis e à pátria*. É interessante notar que se trata de um *sentimento*. É o amor às leis e à pátria, um amor que, exigindo a preferência contínua do interesse público em oposição ao privado, gera todas as virtudes particulares, as quais não são mais do que essa mesma preferência.⁸

A *virtude republicana* é, portanto, algo extremamente simples: o amor pela república, um sentimento que pode ser experimentado por todos os cidadãos, do primeiro ao último. Quando o povo adota boas máximas, tende a segui-las por mais tempo do que indivíduos de “bons costumes” isoladamente. A corrupção raramente nasce do povo; muitas vezes, a limitação de seu conhecimento faz com que se apegue mais à ordem estabelecida. O amor à pátria leva aos bons costumes, e estes reforçam o amor à pátria. É isso que mantém a unidade do Estado na República.

⁸ Podemos compreender melhor com um exemplo. No futebol, durante a Copa do Mundo, quando a seleção brasileira entra em campo e começam os primeiros acordes do hino nacional, muitas pessoas cantam emocionadas, e algumas até sentem taquicardia; quando o Brasil faz um gol, há gritos de alegria; quando sofre um gol, há sofrimento, chegando até a causar reações físicas intensas em alguns. Essa *emoção coletiva* está ligada ao sentimento de pátria que Montesquieu identifica como virtude cívica.

7. A teoria da separação dos poderes

7.1. Divisão horizontal do poder

O que significa a *divisão horizontal do poder*? Montesquieu, ao escrever *O Espírito das Leis*, faz uma verdadeira obra-prima. É um trabalho que exige de nós uma leitura muito atenta e reflexiva. Ele observa que, para evitar abusos, o poder deve ser *dividido e limitado*, não se concentrando nas mãos de uma *única* pessoa ou instituição. A divisão horizontal é justamente a separação entre Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, cada um com *funções próprias*, mas *interdependentes*.

A ideia é simples, mas poderosa: “*Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder freie o poder*”. Isso cria um sistema de freios e contrapesos -*checks and balances*-, no qual cada poder fiscaliza e limita os outros, preservando a liberdade política.

7.2. Governo moderado versus governo misto

Montesquieu distingue o *governo moderado* do chamado *governo misto*. O governo moderado é aquele em que há limites claros ao exercício do poder, garantindo que nenhuma autoridade se sobreponha absolutamente às demais. É, por assim dizer, um *equilíbrio* na aplicação do poder.

O governo misto é uma combinação de formas de governo (monarquia, aristocracia e democracia) que coexistem numa mesma constituição. Essa ideia já aparecia na Antiguidade, por exemplo, na concepção romana e na teoria de Políbio. (Castro, Olivieri & Lacerda, 2024c e 2024e) O ponto central é que Montesquieu não defendia um governo misto no sentido clássico, mas um *governo moderado*, no qual o equilíbrio é garantido pela *separação de poderes* e pelo *respeito às leis*.

7.3. A Separação de poderes e o conceito de liberdade em Montesquieu

A *teoria da separação de poderes* é talvez o legado mais famoso de Montesquieu à história das ideias políticas. Ele a descreve como condição essencial para a liberdade política.

- **Poder Legislativo:** faz as leis.
- **Poder Executivo:** aplica as leis e conduz as relações exteriores.
- **Poder Judiciário:** julga, resolvendo conflitos e aplicando a lei aos casos concretos.

Se esses três poderes estiverem concentrados na mesma pessoa ou corpo político, o resultado será a tirania. Se estiverem separados, mas interligados por mecanismos de controle, há maior segurança de que os direitos individuais sejam preservados.

Para Montesquieu, *liberdade política* não significa poder fazer tudo o que se quer, pois isso seria anarquia. *Liberdade é o direito de fazer tudo aquilo que as leis permitem*. Com efeito, ele diz: “*A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem; se um cidadão pudesse fazer o que elas proíbem, já não haveria liberdade*”.

Essa definição é profundamente realista: a liberdade não é ausência de leis, mas segurança proporcionada por leis justas, aplicadas de forma imparcial. É nesse sentido que a separação de poderes se torna a *garantia prática* da liberdade e de uma sociedade democrática de direito.

8. Referências

- BOBBIO, Norberto. *A teoria das formas do governo*. Brasília: ed. UnB, 1997.
- CASTRO, Gustavo; OLIVIERI, Alejandro; LACERDA, Lourivânia. O Mundo Dicotômico de Platão como fundamento metafísico da sua teoria das Formas de Governo. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*, v. 9, jan.-jul. 2023.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. O lugar da *Política* na Filosofia Política de Aristóteles. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*, v. 1 v. 11, 2024a.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria Política Platônica. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*, v. 12, 2024b.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria das Formas de Governo em Políbio. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: v. 15 n. 48, 2024c
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria Política Aristotélica, *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: v. 15 n. 49, 2024d.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. A Teoria Política no Império Romano e na Idade Média. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: v. 16 n. 50, 2024e.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. Maquiavel: A Ciência Política do Realismo Político. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: Ano 7, Vol. VII, n.13 jan.-jun., 2025a.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. O pensamento político de Jean Bodin. *Revista Processus de Estudos de Gestão, Jurídicos e Financeiros*: Ano 7. Vol. 16, n.51, 2025b.
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. Thomas Hobbes: O Estado de Natureza e a Formação do Estado. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*. Ano 7, Vol. VII, n.13, jan.-jun., 2025c
- CASTRO, Gustavo, OLIVIERI, Alejandro, LACERDA, Lourivânia. Thomas Hobbes e a Teoria do Estado. *Revista Processus de Políticas Públicas e Desenvolvimento Social*. Ano 7, Vol. VII, n.13, jan.-jun., 2025d.
- MONTESQUIEU, Charles. *O espírito das leis*. RJ: editora EDIPRO, 2023.
- SKINNER, Quentin. *As fundações do pensamento político*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- WOLIN, Sheldon. *Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental*. Buenos Aires: editora Amorrortu, 1986.